

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201807590, 28 Maret 2018

Pencipta

Nama : **Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.,
Alfian Rokhmansyah, S.S., M.Hum., dkk**

Alamat : Jl Modang Blok A No.17 RT.020, Kelurahan Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, 75119

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.,
Alfian Rokhmansyah, S.S., M.Hum., dkk**

Alamat : Jl Modang Blok A No.17 RT.020, Kelurahan Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, 75119

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Kalimantan Timur**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 September 2016, di Jakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000104086

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001